

Entrevista P6

Entrevista semiestruturada

Data: 26 nov. 2025

Pesquisa: Autodidatismo e redes sociais nos processos de aprendizagem do Hip-Hop dance em Goiânia

Entrevista coletada por: Andressa de Farias Moraes

Orientador: Prof^o Dr. Rafael Guarato

Identificação: participante codificado (P6)

Pergunta 1: Como e quando você começou a praticar Hip-hop dance?

Resposta(P6): A minha primeira aula de hip hop dance foi em 2007, numa instituição que existia ali no setor universitário, se chamava Casa da Juventude, e a Casa da Juventude oferecia diversos cursos, entre eles a dança, né? O meu professor, é bem engraçado isso, porque o meu professor de dança que dava aula nessa instituição, eu vi ele pela primeira vez sem saber que ele seria meu professor, então isso é bem engraçado, porque eu morava em Aparecida de Goiânia nessa época, e aí tinha acabado de mudar pra lá, não conhecia ninguém, então... Mas eu sabia que tinha alguma ligação com a dança, porque isso já vem de berço, esse lança de mexer com dança da minha vida. Então é bem interessante, né, que eu me mudo, né, eu morava num bairro de Goiânia, no Noroeste, e eu me mudo para Aparecida de Goiânia em 2007. E aí eu já vejo meu primeiro professor de Hip-hop, sabe. Ele lembrou, eu lembro que a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi ele foi o maluco no pedaço, o Will Smith. Que ele era todo marrento, bigodinho já assim, todo... Eu lembro que ele tava com um boné verde. Então foi bem legal isso, esse flash, sabe? E aí, logo em seguida eu tive contato com ele na escola dele. E ele foi, me viu dançando, é bem coisa de filme isso aí, essa construção de ver ele na rua até chegar a conhecer ele, conversar com ele e ele me mandar um convite para ir com ele fazer uma aula de hip hop dance. Na época a gente falava street dance, não falava hip hop dance ou danças urbanas. Danças urbanas estava ali, implícito, mas enfim. Fui, fiz a minha primeira aula de dança, de hip hop. Aprendi já o nome de algumas bases, que eu ficava nessa curiosidade, né. Será que tem passo de hip hop? Será que existe nome, alguma coisa assim, né. Porque eu ouvia muita música, via muito filme, muito clipe. Então, tudo aquilo ali ficava meio que repetindo em alguns filmes, né. Então, eu ficava, gente, será que isso tem nome? Eu acho que isso tem nome. Então, veio essa curiosidade na minha cabeça.

Então, foi daí que eu tive esse primeiro contato e parecia que eu já sabia que aquilo ali era parte do meu corpo, né? Então, meu corpo respondeu já de primeiro com muita facilidade. Entender a música, aprender com muita facilidade os passos, o nome dos passos, a história. E foi assim. Essa foi a primeira e mais marcante experiência dentre tantas várias que eu venho vivenciando aqui com o Hip-hop e com as danças urbanas.

Pergunta 2: Onde você aprendeu a dançar (na rua, em casa, com amigos, em estúdio etc.)?

Resposta(P6): Então, eu tenho uma vivência com a dança já desde berço, então guardo memórias que a minha família, né, fez eu viver ali junto com eles. Então, minha tia, minha mãe, eu tenho uma lembrança delas estarem ouvindo aqueles flashbacks das antigas. E meio que me induzindo, né, uma criancinha, um bebezinho a dançar junto com elas ali, né, coisa que todo adulto faz com uma criancinha, né. Então esse foi o primeiro, foi a primeira aula, foi aí que veio o primeiro aprendizado. Então, fui desenvolvendo isso, então meio que virou tradição na família, toda festa, reunião de famílias, eles pediam pra mim dançar. Então, era meio que já marcado, esse daí quando crescer vai ser dançarino. Então, tá acontecendo até hoje e fico muito feliz. Então, essa é a primeira fonte, né, que veio daí. E o restante foi construindo, né, fui conhecendo pessoas. Teve a transição, que eu falei que mudei de um lugar pro outro, mas nesse lugar onde eu morava também já tive contato com a dança, que eu fazia pet, né? Então, esse pode-se dizer que é o segundo contato, antes de eu mudar pra Aparecida de Goiânia, que eu comecei a fazer o pet, e aí lá o nosso professor de Taekwondo, ele apresentou esse filme pra gente, que se chamava Honey, E aí tive essa primeira aula. E depois que eu mudei pra Aparecida de Goiânia eu tive uma primeira aula mesmo de Hip- hop. Que foi já fundamentada, já com uma explicação mais separadinha assim, sabe? Mais teórica. Então foi bem legal e tudo isso foi ligando na minha cabeça também na hora que eu lembrei da primeira aula que eu tive. E já tá construindo uma coisa diferente ali, mas já consciente do que que é o quê. Então, entendendo a música, entendendo como criar e foi isso.

Pergunta 3: Você teve aulas formais ou aprendeu de forma autodidata? Se foi autodidata, descreva seu método de aprendizado: o que é mais importante para você dominar um movimento novo?

Resposta(P6): Depois de toda a vivência que eu tive, de família, na escola, em eventos culturais, sempre tive essa vocação pra dança, então parecia tudo natural. Então pode-se dizer que vem uma parada mais autodidata mesmo, né? Até eu conhecer outras pessoas,

o caminho foi sendo construído pra fazer mais sentido, né? Já que eu tinha facilidade pra isso, então poderia estar perto de quem já trabalhava com isso, quem estudava isso pra ter um suporte ali mais sólido, né? Então, foi mais ou menos assim. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que era repetição, né? Quanto mais repetia um movimento, quanto mais pesquisava sobre a origem daquele movimento, a história, o porquê, né? Então, tem muito disso nas danças urbanas, assim como em várias outras danças. Então, a repetição é a continuidade, né? Nunca parar. Era que sempre fazia ter mais segurança para me movimentar, fazer coisas novas e é isso, sempre se superar. Então é sempre legal, uma vitória. Então cada movimento, cada coreografia aprendida, cada coisa ali, né? Bem ensaiada. Ou não bem ensaiada também, né? Já era algum sinal de que estava procurando evolução.

Pergunta 4: Pensando nos movimentos que você já pratica há muito tempo, qual é a diferença entre o esforço mental que você colocava quando estava aprendendo e o esforço mental que você coloca para executar esses mesmos movimentos hoje?

Resposta(P6): Nossa, posso dizer que é basicamente a mesma, o mesmo esforço, tanto mental quanto físico, porque cada apresentação é de momento, né? E o treinamento também é o momento. Então, cada vez que eu treinava, eu imaginava que já estava apresentando. Então, trazer essa consciência sempre ali é fazer com que o treino rendesse mais. Fazer entrar nessa atmosfera, sabe? Então, não faz sentido você se preparar para alguma coisa e só no dia dessa coisa você mostrar, incorporar aquele personagem ali, né? Porque é tudo muito assim, né? Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que se eu já, mesmo se eu não soubesse executar muito bem, se eu já colocasse na minha cabeça que eu já sei fazer aquele movimento, ele gradualmente vai ficando da forma que na minha cabeça tá. Então, essa repetição ali constante fez, faz com que eu tenha mais segurança e execute sempre com a mesma visão, sempre com essa mesma intensidade. Então eu acho que cada vez também que eu executo assim, a movimentação até supera, ela fica até melhor do que eu esperava. Então é sempre isso, sempre gradual. Então eu acho que é importante isso, já pensar, já pensar que o seu corpo já está preparado, é só você movimentar ele mesmo. Precisa de movimento e sempre essa intenção, não deixar a mente vazia. A não ser que seja um método proposital esvaziar, mas o certo é meio que criar um alter ego assim, um personagem, ele tá sempre ali constante, ele já sabe o que ele faz, ele já tem domínio e o que ele faz já é coerente, todo mundo entende. Então acho que é mais ou menos assim.

Pergunta 5: No meio da comunidade Hip-hop, esse seu domínio técnico te confere um reconhecimento ou um status especial? Como esse reconhecimento se manifesta (convites, respeito, oportunidades)?

Resposta(P6): Com certeza com certeza confere porque quando eu comecei a fazer a praticar fazer parte de grupos de movimentos assim sempre estava atrelado ali as competições os intensivos aulas então as pessoas buscavam sempre referências boas para trazer tanto para a Goiânia quanto de Goiânia para ir para fora pegar essas referências de perto. Então, todo mundo estava atrás de um fundamento objetivo, lógico ali, que tem respeito à história da cultura hip hop e que pensa sempre em expandir ela, não com esse pensamento de valorizar sempre a base, a raiz, a teoria no final de tudo, para dizer assim. Então, quanto mais você pesquisa, estuda, mostra que tem realmente esse domínio ali, isso vem para você. Então, para mim, eu entendi que fazia parte eu aperfeiçoar cada vez mais a minha técnica. Então, quando eu era mais novo, eu treinava muito, tentava sempre dar definição para os meus movimentos, né? Como eu falei da questão do alter ego, né? Sempre tentava criar um personagem meu que conseguisse expressar de uma forma bem alinhadinha ali com aquilo que estava por fora da comunidade. Por fora, sim, né? Que já tá a visão da comunidade hip-hop. Então, é uma conversa, né? A gente acaba conversando. Então, não tem como... Se você tá conversando, não tem como não ser ouvido, né? Então, eu acho que pra mim foi mais ou menos assim. Até um pouco mais rápido do que eu esperava, né? Então, eu achei que poderia demorar mais um pouco pra surgir um convite pra ser jurado em um evento de uma batalha e jurado pra ser jurado em um evento de competição de grupo, que é mais responsabilidade ainda. Abrir um evento de alguma artista, né? Enfim, diversas e diversas oportunidades e outros tipos de reconhecimento para poder ensinar e passar isso para frente. Então, é muito importante mesmo a gente valorizar essa técnica, essa base e passar ela da maneira certa para as outras pessoas, né? Então, eu tenho um trabalho também voluntário, então, eu acho importante as crianças já aprenderem da mesma forma que eu aprendi, né? Do jeito certinho, didático ali, divertido, sem trazer um peso. Então, é muito relevante isso para mim. Então, sempre tento passar da mesma forma que eu aprendi, com disciplina, a ética de cada cultura, de pessoa pra pessoa. Então, isso é bem bacana. Acaba que tudo acaba agregando pra gente. Então, eu acho que é isso.

Pergunta 6: Em um período anterior às redes sociais, o aprendizado de dança de rua acontecia muito por meio de filmes e vídeos de TV. Você chegou a usar esse tipo de material na sua formação inicial? Qual foi a importância deles para você?

Resposta(P6): Cara, é bem engraçado, porque eu estava contando como que foi toda a minha primeira vivência com a dança, a ligação com a instituição que eu fazia aula que era o Crais e depois em Aparecida ter conhecido a Casa da Juventude. Eu esqueci de falar que na Casa da Juventude na verdade não era em Aparecida era no setor universitário. Então tinha todo esse deslocamento também até ir para lá e enfim, mas a minha primeira vivência, né, na base de estudo, referência pra entender o que seria dança hip hop dance, foi sim vídeos. Primeiro, né, eu tinha um amigo que a gente brincava junto e a irmã dele via muita ligação entre nós dois, a gente até parecia irmãos, a gente é negro, né. A gente casava muito, essa ligação, essa conexão, as coisas que a gente gostava, e aí ela comprou um DVD uma vez, que se chamava Dance Total. E aí tinham diversos artistas da época 2000, né? Então, Black Eyed Peas, desde Black Eyed Peas, Ciara, Beyoncé, Usher, Ne-Yo, Shakira e entre outros artistas. Então, foi daí que começou a primeira prática, sabe? Porque a gente ficava copiando as coreografias, né? A gente ficava... pegando tudo, a gente assistia tantas vezes, toda vez que a gente brincava, a gente até jogava videogame, brincava de outras coisas, mas parou para assistir Dance Total, era coreografia do início ao fim, então a gente aprendeu todas as coreografias. Então isso foi bem interessante, então aí foi a primeira fonte, assistindo vídeos. Depois dessa transição, né, eu comecei a pesquisar, meus amigos, meu professor me falava que tinha muita referência no YouTube, né? Então, o YouTube foi a fonte mais poderosa, assim. Tudo que eu aprendi, tudo que eu treinava, tudo que eu queria aprender, eu peguei do YouTube. Então, foi um dos meus primeiros professores, isso aí. Então, é bem interessante. Só que hoje eu não já pego, engraçado. Hoje eu não pego tanta coisa, assim, do YouTube. Eu gosto de assistir vídeos, mas não pra fazer uma aula, como tem muita aula hoje, né, mas eu acho que porque já tinha aprendido de uma forma diferente, né, já vim de um tempo diferente, a cabeça acaba que muda, mas hora ou outra tô assim, sempre assistindo referências novas, né, vendo como que tá o movimento no mundo, no país, de forma geral. Então, é sempre, tá sempre válido, né, essa fonte de aprendizado pra gente. É isso.

Pergunta 7: Você vê o TikTok, Instagram ou o YouTube hoje como uma continuação desse tipo de aprendizado que já existia antes com os vídeos e filmes?

Resposta(P6): Eu vejo, sim, uma continuação, mas como eu falei, cada época é uma época, então as coisas vão atualizando muito rápido, a forma de aprender já vira outra. Então, eu ainda acho super válido e mais válido ainda a gente dar crédito para essas pessoas, dar crédito para quem realmente estuda e pesquisa e está tentando ali trazer benefício. Eu acho que é sempre bom a gente procurar novas formas de aprender, né? A gente acaba atravessando fronteiras. Hoje é possível você aprender sobre dança africana, só olha no seu celular. Aprender uma dança indiana, uma dança de outros, sabe? De diversos lugares, inclusive do Brasil mesmo. Tem muitas danças que a gente não conhece. Então essa... é a vantagem de ter hoje a rede social como fonte para qualquer coisa que a gente quiser aprender, né? Essa facilidade de pesquisa, né? De chegar, ter contato também, às vezes até com pessoas que estão ali já perto de criadores e outros influenciadores, né? Que já tem um certo respeito, né? Autonomia. Então, isso é bem legal. E pra gente também, né? Que já tá aí nas danças urbanas, já tentando preservar essa essência, é bem importante que a gente sempre vê pessoas trabalhando nessa continuidade, de ter ali, cada um tem a sua forma de produzir, de pesquisar, de aprender, mas sempre tentando valorizar o conceito real, valorizar aquilo que veio da base. Então, sem esquecer, essa base é importante. Então, acho que é isso, já respondi um pouco e sempre agrega.

Pergunta 8: Você já sentiu que a sua formação ou o seu conhecimento em dança foi, de alguma forma, desvalorizado por escolas ou instituições mais formais (academias, teatros)? Se sim, como isso se manifestou?

Resposta(P6): Então, eu nunca me senti assim desvalorizado nesse quesito, sabe? Eu acho que o processo de evolução na dança até você ser indicado para uma oportunidade, seja para fazer parte de algum trabalho avulso ou para integrar algum corpo para manifestar alguma autoridade de valor, no caso, ser um professor de dança ou fazer parte de uma companhia de dança profissional, isso é bem relevante, mas, pelo menos até o momento, eu nunca me senti assim, dessa forma, sabe? Desvalorizado. Eu acho que tudo faz parte de um processo também, então, até eu conseguir me integrar profissionalmente, chegar a virar professor, né? Então, foi todo um processo. Então, eu sempre entendi que por eu ser mais novo e ter pouco tempo ali já dentro da área, como professor já afetava um pouco. Então, eu não entendia que era desvalorização, eu entendi mais como Só não é o momento ainda, por conta da idade. Então, assim como o processo for seguindo, as coisas vão acontecendo. Então, eu sempre entendi, sempre tive essa consciência. E aí,

depois, logo que eu fiz meus 18 anos, eu já consegui integrar um estúdio de dança, inclusive, que é o estúdio que eu estou até hoje, que é o estúdio de dança arte. Então, logo depois que eu saí do Brasileiro, de 2009 até 2013 fazendo parte do Corpo de Baile do Brasileiro França, de danças urbanas. E logo ali já foi o suficiente para mim aprender muita coisa, entender muita coisa da questão profissional. Enfim, eu acho que foi meio que um caminho mesmo, ligando para outro caminho. E sempre me fez sentir isso, sempre ter essa consciência de estudo, tá sempre ali antenado com o que tá rolando na cena. Então, conseqüentemente, as pessoas vão vendo isso, né? Então o valor vai aumentando. Então, pra mim, foi estar sendo mais ou menos dessa forma.

Pergunta 9: Você costuma postar vídeos da sua dança em plataformas como TikTok, Instagram ou YouTube?

Resposta(P6): Sim, eu posto muitos vídeos no meu Instagram. Eu acho que de todas essas plataformas, o Instagram é a que mais tem conteúdo de dança meu. Tanto o conteúdo mais caseiro, quanto conteúdos mais produzidos, bem pensados, autorizados. Então eu acho que é uma forma bacana de estar expandindo meu trabalho e trazendo mais autenticidade também para outros artistas, trazendo mais inspiração para eles ao mesmo tempo conseguirem expressar quem são e ao mesmo tempo se conectar com novas pessoas, né? Então isso é bem bacana. Então eu acho que o Instagram, de todas essas ferramentas aí, pra mim é a que eu mais uso.

Pergunta 10: Qual é o seu objetivo principal ao postar seus vídeos (ganhar visibilidade, se conectar, ensinar, ou algo a mais)?

Resposta(P6): Caramba, eu acho que é algo a mais. Porque eu acho que para todo artista. De cada segmento, tudo aquilo que você. Está postando de forma padrão, por assim dizer, já traz uma conexão com o. Público, já traz um certo ensino, mesmo. Que seja de forma indireta, sabe? Então, pra mim, faz mais sentido falar que eu quero passar algo a mais, porque além daquilo que o corpo expressa, tem uma mensagem por trás que cada indivíduo, ao presenciar isso, consegue captar. Então, tentar captar essa emoção no indivíduo sem falar nada, pra mim é muito importante, por isso que eu sempre tento mostrar o meu lado real na dança, sabe, sem muita camada, sem muita fantasia, pra realmente mostrar pras pessoas que a dança é algo natural, não é algo baseado apenas em técnica, apenas em se expor, mas expor mostrando esse desapego, né, dessa parte mais acadêmica da dança, né, eu acho que isso tudo é muito

acadêmico, né. Enfim, me faz sentir mais preenchido e mais perto das pessoas que estão ali. Me acompanhando, mesmo pessoas que eu não tenha visto assim. Então isso é bem bacana, sabe, mostrar o lado real da dança, um lado natural. E aí, conseqüentemente, esses outros pontos vão. Sendo, vão sendo reconhecidos. Então, às vezes vem um convite, por quê. Uma pessoa viu que tinha algo que. Chamou atenção nela, que fez bem, que gostou. E é isso, acho que pra mim faz muito sentido me conectar dessa forma. Então, meu objetivo é passar uma mensagem real pras pessoas e tentar fazer com que elas se sintam bem com a. Arte que eu expresso. Porque eu também tô me sentindo bem. Então eu tento passar da mesma forma. Eu acredito que faz bem, faz muito sentido.

Pergunta 11: Como você descreveria o tempo e a energia que dedica para criar, editar e postar seus vídeos?

Resposta(P6): Então, quando eu quero realmente elaborar algo mais preparadinho assim, eu não faço já no mesmo dia, né? Eu costumo pensar melhor sobre a música, o tempo que eu vou conseguir montar um produto ali, dentro dessa música, se eu vou gastar um dia, dois dias, a questão das movimentações, se eu vou querer uma movimentação mais complexa, eu acho que eu penso, eu acho não, eu penso em tudo isso, né? Porque nos meus vídeos caseiros, né? Só pra mostrar ali que eu tô ali, eu já sou mais direto, né? Então eu penso já de uma forma mais simplificada. Então ao mesmo tempo, mesmo que eu vá elaborar um trabalho mais mas bem elaborado, né? Eu tento manter ainda essa simplicidade pra ficar ali ainda conectado com as pessoas, pra elas entenderem que mesmo se eu tiver com a produção ali linda assim, figurino bem trabalhado, cenário e tudo mais, eu ainda vou tentar manter ali a simplicidade ali e acaba que pra mim vem mais sofisticação dentro desse pensamento, sabe? E as pessoas também vão se identificar com essa simplicidade e não vão ficar tão preocupados em manter uma uau, uma parada sempre pra cima, sempre muito bonito, cenário bonito e roupa isso, roupa aquilo e uma música cheia de efeitos, entendeu? Eu acho que pra mim, quanto mais simples você for e autêntico, melhor. Então eu acho que eu penso sim nas formas técnicas, mas e ainda manter esse grau mais sofisticado assim, que é a simplicidade.

Pergunta 12: Você percebe uma relação entre esse esforço (tempo e energia) e a visibilidade (o alcance) que você recebe?

Resposta(P6): Com certeza, com certeza, muitas pessoas já comentaram comigo que gostam da minha forma de expressão nas redes sociais, porque eu passo realmente a naturalidade, passo realmente que eu não tô escondendo quem eu sou, não tô querendo

imitar ou parecer com alguém, justamente também para inspirar outras pessoas. Então, conseqüentemente, eu vejo um alcance aumentando, a valorização, a conexão das pessoas comigo, não só em questão de oportunidade e convite, mas às vezes a pessoa fala, nossa, me senti bem, eu sorri hoje porque eu fui lá ver sua dança ou a forma que você se expressa, conversa com as pessoas. Então isso pra mim é bem gratificante, é bem realmente a confirmação do que eu tô fazendo tá surtindo efeito. Então pra mim é muito legal isso, perceber esse alcance real das pessoas, não só em curtidas, não só em compartilhamento e trabalhos, mas fazer com que as pessoas se endoielem mesmo com a arte que eu expresso ali. E eu acho que esse é o meu objetivo principal com a minha dança, comigo mesmo. E é isso.

Pergunta 13: Desde que você começou a postar, você precisou fazer alguma alteração na maneira como dança ou edita seus vídeos para conseguir mais alcance (visualizações)?

Resposta(P6): É bem interessante essa questão, porque antes. Da pandemia eu estava bem engajado no sentido de produzir conteúdo e estava com uma parceria muito bacana com o Video. Maker, então toda semana eu postava um vídeo diferente. Então estava bem legal o alcance das pessoas nesse sentido. Tava muito bom mesmo, mas depois eu. Não tava me identificando mais com essa forma de criar conteúdo, porque eu tava. Sentindo já mais limitado e as músicas. Já estavam começando já a mudar. Então eu não tava curtindo muito essa transição sutil, sabe? E foi legal eu já perceber isso, então eu tive que dar uma freada, dar uns passinhos, pensar melhor e hoje eu consigo já ter uma certeza de. Como eu quero estar expandindo o meu. Trabalho para as pessoas. Então, hoje eu não tenho mais essa questão de deixar tudo bem-produzido e também não escolho qualquer música para produzir. Eu acho que eu vou muito da. Sensação, sabe, do momento. Às vezes eu tô andando na rua. dá vontade de gravar em um lugar, porque, sei lá, às vezes eu vi uma árvore bonita, nossa, um vídeo ali seria bem bacana, alguma coisa assim, espontânea mesmo, sabe? Então a questão da espontaneidade vem muito. Pra perto de mim. Então, depois que eu... Então, quanto mais. Eu vou percebendo que eu tô mais dentro da minha vertente, tento mais manter isso. Então, quando eu percebo que eu tô. Fugindo dessa vertente, eu dou uma freada. Então às vezes isso é... porque eu sinto que o algoritmo de rede social é muito isso, ele às vezes te. Controla sem você perceber, então você vai mudando o aspecto, então eu acho que pra gente que é artista tem que tomar bastante cuidado, porque tem diversos tipos de influenciadores, diversos tipos de artistas,

diversas. Formas de produzir e expandir seus conteúdos. Então pra mim fez muito sentido isso. De não trair mesmo, trair a minha essência por conta que o algoritmo tá pedindo uma parada que não tem nada a ver comigo, porque essa parada que não tem nada a ver comigo é que vai me trazer a visibilidade. E o alcance, sabe? Então pra mim não tá, não é. Muito meu objetivo alcançar muitas pessoas, mas. Expandir mesmo a minha realidade, sabe? E a minha dança é muito real. Quanto a isso, é muito legal ter esse senso já de manter, manter naquele. Caminho, porque tem pessoas que gostam de. Observar esse caminho e se inspiram com ele. Então pra mim é mais ou menos isso.

Pergunta 14: Muitas pessoas hoje descrevem o esforço de criar e manter a visibilidade nas redes como um "trabalho". Essa ideia faz sentido para você?

Resposta(P6) Bom, essa ideia faz sentido até um certo ponto, porque, como eu tinha dito, né, as redes sociais, o algoritmo, de forma sutil, ele vai te podendo, ele vai te moldando a comportar da forma que ele entende que as pessoas querem da forma que as pessoas querem aquele conteúdo, então a gente tem que se manter muito atento pra não virar refém, porque depois esse trabalho não vai ser tanto um trabalho, sabe? E como eu vejo um pouco antes dessa febre de rede social, de danças virais e afins, o algoritmo facilita essa conexão com novas pessoas e culturas, então fica muito relativo essa questão de o que é trabalho e o que é só conteúdo ali para consumir, sabe? Então eu tento não misturar muito isso para as pessoas não pensar que o que eu estou fazendo ali só um passatempo, sabe? Porque senão eu acabo perdendo a minha autenticidade e come a me comportar conforme o algoritmo a fazer coisas, e o que já aconteceu, né? Já postar conteúdos que eu não me identificava tanto assim, mas porque o algoritmo ia responder de forma relevante para o meu público e para outras pessoas que não estão dentro ainda do meu público. Então, ela faz sentido até um certo ponto, e isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, cada pessoa tem que ter bastante consciência daquilo que está produzindo ali para não ficar refém desse trabalho, sabe? Mas tentar manter a criação é sempre importante porque você vai descobrindo o que está dando certo, o que não está dando certo o que traz resultado, o que realmente faz as pessoas enxergar aquilo ali como trabalho e valorizar e querer conectar com aquilo e querer consumir mais daquilo e enfim eu acho que pra mim é muito disso aí tentar não tentar equilibrar pra não ficar uma coisa robotizada mesmo e aí deixa o trabalho mais prazeroso acho que é um pouco isso

Pergunta 15: Você sente que, apesar da abertura, a plataforma também impõe novas regras ou pressões sobre o que você deve dançar ou postar?

Resposta(P6): Ela é bem parecida com a última, minha resposta bem parecida com a penúltima pergunta. Porque sinto, sim, de forma bem forte mesmo que a plataforma ela vai te podando, né, dependendo daquilo que você tá. Seguindo, se você tá seguindo o nicho, ela vai distribuindo e a partir do. Momento que você começa a pisar um pouco em fora do nicho, o algoritmo. Vai meio que estranhando, então o alcance acaba diminuindo. Então, isso pode ser um pouco é. Perigoso, né, para o artista, porque o artista ele tem sim propensão para fazer. Diversas e diversas coisas, mas às vezes fazer muita coisa deixa ele um pouco confuso e o algoritmo ele é bem. Assim, ele pode confundir a gente muito rápido. Então, eu acho que quanto mais a. Gente tentar saber o que a gente. Quer, distribuir para as pessoas e para. Nós mesmos, já como objetivo direto, dar. Mais certeza para não ficar refém dessa plataforma, sabe? Porque ela tá ali realmente para ajudar a gente. Então, se a gente fizer só por. Fizer, fazer de qualquer jeito ali e só obedecendo ao algoritmo, a gente acaba. Que perde essa essência. E eu acho que o que falta. Um pouco mais para muitos artistas é manter essa essência. Não falta, né? É difícil, né? Você começar é fácil, mas manter aquela essência ali, aquele prazer de você produzir. Um conteúdo, gastar um tempo ali, esse. Tempo pra você ser bem aproveitado e ao mesmo tempo o externo consumir e você sentir que tá fazendo efeito, tão consumindo mesmo o seu conteúdo e você não precisa trair, sabe quem que você é, não precisa ficar pulando de galinha pra acertar ali e aí sim ter. Uma visibilidade, e aí sim ter uma valorização. Eu acho que isso é bem tiro no escuro. Então, eu acho que pode ser um pouco perigoso e às vezes você pode. Gastar mais tempo e não dar em nada no final. Então, eu acho que quanto mais a. Gente forçar a ser real, forçar a seguir uma coerência ali, melhor vai ser pra gente como artista e melhor também é pro ambiente ao nosso redor. Então, realmente, a gente tem que estar. Sempre antenado para aprender a dominar e não ser dominado por essas tecnologias, né? Porque elas vêm justamente para favorecer a gente. Então, acho que é isso. Finalizando aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero ter somado mesmo e estou aqui à disposição. Vai falando comigo. E é isso. Gratidão, bom dia e vamos lá.